

KÖNÜL HƏBİBOVA
konul_habibova@mail.ru

**MANIPULYASIYANIN ƏSAS STRUKTUR PİLLƏLƏRİ:
MƏQSƏD, MÖVQE, ÜSUL, ARZUOLUNAN NƏTİCƏ**

Açar sözlər: manipulyasiya, manipulyasiyanın strukturu, psixolinqvistika, məqsəd, mövqe, üslub, arzuolunan nəticə

Ключевые слова: манипуляция, структура манипуляции, психолингвистика, цель, позиция, стиль, желаемый результат

Key words: manipulation, manipulation's structure, psycholinguistics, purpose, position, style, the desired result

Məlumdur ki, insanlar arasında əsas ünsiyyət vasitəsi nitqdir. Yalnız nitq normal şəxslərarası ünsiyyət forması kimi çıxış edir. İnsanın düşüncəsinə, təfəkkürünə yönələn istənilən təsirin özəyində nitq dayanır. Nitq isə öz növbəsində dilin təzahür forması kimi sözlər vasitəsilə reallaşır. Belə ki, insan şüurunun, təfəkkürünün ən gözəl məhsulu söz, insanın ən ümdə xüsusiyyətlərindən biri isə nitqdir. Bu məqamda A.A.Leontyevin ünsiyyətin ikili xüsusiyyəti haqqında söylədiklərinə nəzər salaq. Müəllif yazır: «Ünsiyyətin iki tipik halı var. Haqqında danışılan əlaqə vasitəsi bəzən insanlar arasındakı qarşılıqlı təsirin, münasibətin xarakterinin dəyişilməsinə (məsələn, əmək fəaliyyəti zamanı insanların ünsiyyəti), bəzən isə bu insanların özlərinin dəyişdirilməsinə (məsələn, mühazirəçinin çıxışı) yönəlir. Birinci halda biz öz məqsədimizə müxtəlif vasitələrlə: yekdil fəaliyyət və ya funksiyaların, vəzifələrin bölgüsü hesabına nail ola bilərik. İkinci halda isə biz şəxsiyyətə müxtəlif yönərdən (məsələn, onun dəyərlərinə, emosional əhatəsinə və s.) təsir edə bilərik və bununla da onu inandıra və ya dinləyici kütləsini ruhlandırmağa nail olarıq. Digər tərəfdən isə biz bu və ya digər davranışı stimullaşdırmağa nail olarıq» [7, 56]. Şübhəsiz ki, müəllif burada məhz nitqin manipulyativ təsirdən danışır. Göründüyü kimi, müəllif hər iki tipik halı xarakterizə edərkən məhz manipulyasiyanı nəzərdə tutur. Bəs manipulyativ təsirin realizə mexanizmi necədir? Bunun özünəməxsus strukturu varmı? Bu sualları cavablandırmaq üçün manipulyasiyanın realizə mexanizmini nağıllardan gətirdiyimiz nümunələr əsasında strateji və taktiki cəhətdən nəzərdən keçirməyi lazım bilirik.

Müasir dilçilikdə «strategiya» və «taktika» anlayışları nitqi fəaliyyətlə sıx ədlaqədə və geniş mənada başa düşülür. Linqvopraqmatikada da bu anlayışlara yanaşmalar müxtəlifdir. Bu tədqiqatda isə biz «strategiya»-ni kommunikativ və ya praktik məqsədə xidmət edən lazımi nəticənin əldə

edilməsini nəzərdə tutan və adresant qarşısında dayanan əsas tapşırıq kimi dəyərləndiririk. Bunu nəzərə alaraq, «taktika» dedikdə isə bir strateji məqsəd çərçivəsində hər hansı bir tapşırığın yerinə yetirilməsinə yönələn nitqi akt nəzərdə tutulur. Məsələn, nağıllarda bu “taktiki gedişlərə” nağıllarda əsasən şah və vəzir arasında olan dialoqlarında daha çox rast gəlinir: —*Ey şah, deyərlər, hökmdarların acığı tutanda birdən yüzə qədər saymalıdır, bəlkə, birdən yüzə qədər sayanda acığın yatdı. Şah, əgər öz qardaşın oğlunu assan, bütün dünya sənə gülər, el içində biabır olarsan. Bütün padşahlar səndən üz döndərər* (“Nəsir və Nəsdərənin nağılı”).

Bu nümunədə ağıllı vəzir psixoloji olaraq şaha təsir etməklə onu verdiyi qərardan imtina etməsinə müvəffəq olur. Buna nail olmaqda, əlbəttə ki, vəzir qarşı tərəfin “zəif nötlər”indən bacarıqla istifadə edir. “*Birdən yüzə qədər saymaq*” isə psixologiyada uğurla tətbiq edilən sakitləşdirici və fikri yayındıran prosedurlardan biridir. Bu üsulun nağılda əksini tapması maraqlı bir fakt kimi qeyd oluna bilər.

Ümumiyyətlə, nitqdə strateji məqsədə nail olmaq üçün bir sıra məsələlər öz həllini tapmalıdır, yəni bir neçə taktiki aktlar yerinə yetirilməlidir.

Strateji məqsədə nail olmaq istəyi adresantı məcbur edir ki, «o, nəinki onun mənfəətini güdən faktları təqdim etsin, eyni zamanda onları lazımi tərəfdən işıqlandırsın, yəni dil vahidlərinin bir sıra xüsusiyyətlərindən düzgün istifadə edərək, nitqini lazımi şəkildə qursun» [8, 160]. Beləliklə, strategiya nitqin predmetinə müəyyən baxış bucağı formalaşdırır, düşünülmüş şəkildə informasiyanın həcmi və dil vasitələrinin seçimini məhdudlaşdırır. Bütün bunlar maksimal nəticə əldə etməyə xidmət edir. «Bu məqamda manipulyativ məqsədə xidmət edən təlqinetmə insan psixikasına elə bir təsir prosesi kimi çıxış edir ki, diktə olunana qarşı tənqidi və şüurlu münasibəti zəiflədir, müəyyən edilmiş aktların sərbəst qiymətləndirilməsinə imkan vermir» [4, 15]. Bu fikri biz nümunələr əsasında izah etsək, deyilənlərin bir daha təsdiqini tapmış olarıq. Məsələn: «*А кто велел тебе за мною хвостом бегать? Я пошел в свою голову, так мой и ответ; коли мужик мне отомнет бока, так я ни на кого плакатся ни стану, ни на хозяина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, зачем-де не приглядел за мною, а уж буду молчать и терпеть. А тебя зачем нелегкая понесла за мною? Я тебя не звал.*

И козел, хоть и плут, вор, а прав в этом деле. Смотри всяк своими глазами, раскидывай своим умом да и ступай туда, где лучше. И у нас то же бывает» (“*Два козлика*”).

“İki çəriş” adlanan rus xalq nağılından gətirdiyimiz bu nümunədə isə bir tərəfin digər tərəfə sözlərlə deyil, öz davranışı ilə təsiri müşahidə edilir.

Manipulyator (yəni danışan) burada öz uğurlu təsirindən bəhs edərək qarşı tərəfi öz şüur və düşüncəsindən istifadə etməməkdə günahlandırır.

Əslində nitqi strategiyada taktiki gedişlər dedikdə, buraya yalnız sözlərlə qurulmuş və dərin təsirə malik “ağıllı sözlər” aid edilmir, bu sıraya həm də manipulyasiya subyektinin davranışlar sistemi daxildir. “İnsan, situasiya və eksperiment faktorları psixologiyada ön plana çıxır və nitq fəaliyyətinə də bu prizmadan baxılır” [1, 18]. Bu fikri bir daha təsdiqləməklə demək olar ki, davranışla nitq bir-birini tamamlayanda manipulyativ təsirin gücü daha da yüksək olur:

—*Əhsən sənə, doğrudan da, qüvvətli pəhləvansan. Könlümə pəhləvan əti düşüb.*

İskəndər dedi:

—*Məgər mən toyuğam, nəyəm ki, məni yeyəsən?*

Təpəgöz dedi:

—*Mənim əlimdə toyuqdan da balacasan.*

Təpəgözün sözü İskəndərə toxundu (“Təpəgöz”).

Bu nümunədə isə manipulyator tamam fərqli bir mövqedə dayanaraq, həmsöhbətinin qüruruna toxunacaq kəlmələrdən istifadə edir və onu “*toyuqdan da balacasan*” ifadəsi ilə arzu olunan hərəkətə təhrik etməyə müvəffəq olur.

The giant, about midnight, entered the apartment, and with his bludgeon struck a many blows on the bed, in the very place where Jack had laid the log; and then he went back to his own room, thinking he had broken all Jack's bones.

The giant started when he saw him, and began to stammer out: “Oh dear me; is it you? Pray how did you sleep last night? Did you hear or see anything in the dead of the night?”

“Nothing worth speaking of,” said Jack carelessly: “a rat, I believe, gave me three or four slaps whith its tail, and disturbed me a little, but I soon went to sleep again.”

The giant wondered more and more at this. (The history of Jack the giant killer).

Bu nümunədə isə manipulyasiya subyektini düşünülmüş şəkildə manipulyasiya obyektini çaşqın vəziyyətə salır. Belə ki, çox ağır zərbələr endirdiyini düşünən (*The giant, about midnight, entered the apartment, and with his bludgeon struck a many blows on the bed*) ikinci tərəf (nəhəng (giant)) bu zərbələrin siçovul quyruğunun endirdiyi xəfif zərbəyə bənzədilməsi ilə (*“Nothing worth speaking of,” said Jack carelessly: “a rat, I believe, gave me three or four slaps whith its tail, and disturbed me a little, but I soon went to sleep again.”*) birinci tərəfi anlaşılmazlıqla qarşı-qarşıya dayanır.

Bundan əlavə, nitq zamanı manipulyasiya «adresatın iradəsinə, emosiyalarına, intellektinə təsir etmək məqsədi ilə həyat həqiqətlərinin təhrif olunması və onların bu və ya digər tərəfdən işıqlandırılaraq təqdim edilməsini» [2, 86] şərtləndirir (yuxarıdakı nümunədə olduğu kimi). Belə ki, strategiya şəraiti lazımı nəticəni əldə etmək məqsədi ilə mövcud üsul və vasitələrlə modelləşdirmək bacarığıdır. Arzuolunan nəticə əldə edilibsə, deməli, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün seçilmiş strategiya düzgün və effektivdir. Beləliklə, baş verənlərin ardıcılığı bu şəkildədir:

Məqsəd > Strategiya > Taktika > Arzuolunan nəticə.

Dinləyici, bəzən, ona ünvanlanan məlumatın əsas məqsədini yaxşı başa düşür və dərk edir ki, söyləyənlər onu hər hansı bir işə təhrik etmək üçündür. Bu hal onda qarşı tərəfə qarşı ikrah hissi doğura bilər. Məsələn:

—*Ey böyük şah, Nəsir öz qardaşın oğludur, pisliyi də sənədir, yaxşılığı da. Nə olsun ki, kasıbdır. Gözəl-göyçək oğlandır. Onu qanadının altına al, qızını ona ver, iki könülü tik.*

Padşah qəzəblənib dedi:

—*Vəzir bir də elə sözü ağzına alsan, and olsun çıxqama, boğazını cüca boğazı kimi üzəcəyəm. Nəsir mənim qardaşım oğlu deyil (“Nəsir və Nəsrədin nağılı”).*

Təbiidir ki, məlumat verilirəkən ətrafda olan şərait nəzərə alınmalı və ya digər eyni məlumatı ötürərkən daha münasib vasitə və sözlərdən istifadə edilməlidir. Çünki “situasiya həm nitqdən, həm dildən, həm də insan faktorundan yaranır” [1, 13]. Məsələn, adi həyatda biz bunu kifayət qədər müşahidə edə bilərik. Belə ki, biri vəfat etdikdə bu məlumatı ətrafdakılara “dünyadan köçdü”, “ömrünü sizə bağışladı”, “rəhmətə getdi” şəklində çatdırırıq. Yəni, nitqimizdə effemizmlərdən istifadə etməyə daha çox can atırıq. Bu nöqteyi-nəzərdən manipulyator elə bir strateji mövqe seçməlidir ki, bu, heç nəyə baxmayaraq, adresatda maraq oyatsın. Eyni zamanda nitqdə istifadə olunan sözlər dəbdəbəli olmaqla bərabər sadə və aydın (anlaşıqlı) olmalıdır. Belə ki, «konkret və məna tutumuna görə asan və yüngül olan sözlərdən istifadə etdikdə təlqinetmə daha effektiv olur. Abstrakt məfhumlar isə bu təsiri kəskin şəkildə zəiflədir» [4, 16].

Amma unutmaq olmaz ki, «istənilən nitqi strategiyanın son hədəfi adresatın dünyagörüşünün dəyişdirilməsinə yönəlib» [5, 109] və «strateji çərçivədə müəyyən psixoloji parametrlər seçilir, dil vahidlərinin müəyyən dəyişikliklərə uğraması və onların əldə ediləcək nəticəyə nə kimi mənfəət gətirəcəyi əvvəlcədən düşünülür» [6, 101]. Yuxarıda nümunə gətirdiyimiz dialoqun sonrakı inkişaf xəttinə və bu söhbətin nəticəsinə diqqət yetirək:

—*Ey böyük şah, Nəsir öz qardaşın oğludur, pisliyi də sənədir, yaxşılığı da. Nə olsun ki, kasıbdır. Gözəl-göyçək oğlandır. Onu qanadının altına al, qızını ona ver, iki könülü tik.*

Padşah qəzəblənib dedi:

—*Vəzir bir də elə sözü ağzına alsan, and olsun cıqqama, boğazını cüca boğazı kimi üzəcəyəm. Nəsir mənim qardaşım oğlu deyil.*

...Vəkil dedi:

—*Padşah, qızını zor-güc, tez bir başqasına ərə ver. Bir qədər ağladıqdan sonra sakit olacaq.*

Padşah onun sözünü bəyəndi (“Nəsir və Nəsdərənin nağılı”).

və ya digər Azərbaycan xalq nağılından olan bir situasiyaya nəzər salaq:

—*Bu qızın başını elə kəsərsiniz ki, qətrə qanı da yerə düşməsin.*

Qız gülüb dedi:

—*Sən lap dilənçi və əclaf adammışsan.*

Padşah dedi:

—*Sən mənim dilənçi və əclaf adam olduğumu haradan bilirsən?*

Qız dedi:

—*Ondan bilirəm ki, padşah da qapıları pısqarmı? Bəlkə, birinin xəlvət sözü var, ya da əri ilə zarafatlaşır. Bunu ancaq əclaf adamlar edərlər.*

Padşah bərk qəzəblənib cəlladlara dedi:

—*Tez bunun başını bədənindən ayırın, dilini kəsin!*

Qız dedi:

—*Lap namussuz adamsan!*

Padşah dedi:

—*Mənim namussuzluğumu nədən bildin?*

—*Ondan bildim ki, bir qız xaylağının boynunu vurdurursan. Onsuz da mən bir can borcluyam. Amma sənin boynunda həmişə namussuzluq qalacaq.*

Vəzir Allahverdixan ikiqat olub dedi:

—*Qibleyi-aləm camaat hamısı bu qız deyən sözü deyəcək. Gəl bu qızın boynunu vurdurma, günahından keç.*

Padşah qəzəblənib dedi:

—*Sənin sözünlə bu çəpəli cəzasız buraxım?! Lap çaşmışan ha!*

—*Şah sağ olsun, sürgün elə, qoy bu şəhərdən getsin. Qız xaylağı hara gedəcək, ölüb qurd-quşa yem olacaq.*

Padşah vəzirin bu sözünə razı oldu. Qızı öldürməyib sürgün elədi. (“Şah Abbas və üç bacı”).

Hər iki nümunədə neqativ mövqedə dayanan adresantın mövqeyi pozitivə qədər inkişaf etdirilir. İlk nümunədə iki səxs arasındakı dialoqda cərəyan edən hadisələr ikinci nümunədə fərqli olsa da, hər ikisi uğurlu manipulyasiya nöqtəyi-nəzərindən oxşardır.

İkinci nümunədə birinci tərəf (qız) qarşı tərəfi əxlaqi dəyərlər zəminindən manipulyativ təsirə məruz qoyur və hər deyilən cümlədən sonra ikinci tərəfin (şahın) qərarında müəyyən dəyişiklik və ya əlavələr öz əksini tapır. Belə ki, ilk dəqiqələrdə yalnız “boynun vurulması” ilə kifayətlənən şah

— *Sən lap dilənçi və əclaf adammısan.*

Padşah dedi:

— *Sən mənim dilənçi və əclaf adam olduğumu haradan bilirsən?*

Qız dedi:

— *Ondan bilirəm ki, padşah da qapıları pusarmı? Bəlkə, birinin xəlvət sözü var, ya da əri ilə zarafatlaşır. Bunu ancaq əclaf adamlar edərlər.*

bu situasiyadan sonra əmrinə daha bir əmr əlavə edir: *Tez bunun başını bədənindən ayırın, dilini kəsin!*

Bu qədər kin və qətiyyətlə verilmiş bir əmr üçüncü tərəfin (vəzirin) müdaxiləsi ilə dəyişdirilir.

— *Qibleyi-aləm camaat hamısı bu qız deyən sözü deyəcək. Gəl bu qızın boynunu vurdurma, günahından keç.*

Padşah qəzəblənib dedi:

— *Sənin sözünlə bu çəpəli cəzasız buraxım?! Lap çaşmısan ha!*

— *Şah sağ olsun, sürgün elə, qoy bu şəhərdən getsin. Qız xaylağı hara gedəcək, ölüb qurd-quşa yem olacaq.*

Padşah vəzirin bu sözünə razı oldu. Qızı öldürməyib sürgün elədi.

Yenə də “sürgün” və “ölüm” sözlərinin assosiativ uyğunluğuna müraciət edilmiş olur.

Bu kimi mətnlərin manipulyativ xüsusiyyətlərindən danışarkən, qeyd etməliyik ki, burada dinləyicinin təqdim olunan qərar, əmr, xahiş və s. məzmunlu məlumata münasibəti neytraldan və ya neqativdən pozitivə qədər inkişaf etdirilməli və bu mətnlər hesabına adresatda təklif olunana qarşı müsbət fikir yaradılmalıdır. Biz buna yuxarıdakı dioloji nitqdə aydın şəkildə müşahidə edə bilərik. Belə ki, vəzirin mövqeyini bəyənməyən şah, onun daxili istəklərini dilə gətirən vəkili təklifi ilə çox asanlıqla razılaşmış olur. Manipulyasiyanın bir özəlliyi də ondan ibarətdir ki, dinləyən artıq psixoloji olaraq təqdim ediləni qəbul etmək iqtidarında olsun (qeyri-süuri buna hazır olsun). Həm də unutmamaq olmasın ki, “nitq emosional boya kəsb etdikdən sonra dinləyicini daha çox maraqlandırır” [1, 36]. Bu məqamda daha bir nümunəyə nəzər yetirək:

— *Ey böyük şah, öz oğlunu günahsız öldürtsən, bütün padşahlar içərisində rüsvay olarsan! Şah, lütf elə, onu öldürtmə, həmişəlik zindanda saxla ki, bütün qorxu da aradan qalxsın. Onsuz da o, zindanda çox yaşamaz, ölüb gedər!* (“Reyhan xanımın nağılı”).

Əslində bir övlad qatili olmaq heç bir valideynin əsl, gerçək istəyi ola bilməz. Sadəcə hakim mövqe tutan insanlar psixoloji olaraq dediklərini təkzib etmək və ya sözlərini geri götürməyə çox da cürət etmir, bunu cahillik, nadanlıq kimi dəyərləndirilər. Bu kimi təkliflər onlara kənardan ediləndə özlərini yüngülləşmiş hiss edər və qarşı tərəf sanki onun könlündən keçənləri dilə gətirmiş olar. Belə bir şəraitdə manipulyatorun təsiri və bu təsirin uğurlu nəticəsi təmin edilmiş olur.

Beləliklə, manipulyativ məqsədə xidmət edən məlumatın strateji mövqeyi ona xidmət edir ki, adresatda birmənalı olaraq, ötürülən məlumata qarşı tənqidi münasibət yaranmasın və müsbət keyfiyyətləri qabartmaqla, digər cəhətlər kölgədə qalsın. Burada strategiya «danışanın həmsöhbətin «düşüncəsinin dəyişdirilməsinə» yönəldilmiş və kompleks halda planlaşdırılmış nitqi təsir» kimi təzahür edir [5, 102]. Beləliklə, biz bu baxımdan ümumi məqsədi iki hissəyə ayırmış oluruq: ilkin məqsəd və strateji məqsəd.

Taktika vahid strateji məqsəd çərçivəsində hər hansı bir tapşırığı yerinə yetirməyə xidmət edir. Burdan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, manipulyativ strategiyaya xidmət etməsi taktikanın özünün də manipulyativ xarakterindən xəbər verir. Taktika «verbal və qeyri-verbal vasitələrlə ifadə oluna bilən vahid mənanın əlamətlərinə görə müəyyən mərhələlərə ayrılır» [3,13-14]. Deməli, taktikanın özü belə, E.M.Vereşagin dil ilə desək, «sabit mənada» semantik struktura malikdir. Bu, «ümumi strategiyaya xidmət edən konkret nitqi gediş»lərdən [9, 72] ibarətdir. Nitqi gedişlər dedikdə, formal olaraq qurulmuş və ifadə olunmuş üsul və vasitələr nəzərdə tutulur. Bunlar arasında aparıcı mövqedə açar sözlər dayanır. Açar sözlərin geniş işləkliyi yeni söz birləşmələrinin yaranmasına və sözlərin yeni kontekstual mənə kəsb etməsinə səbəb olur, nəticədə sözün əvvəlki mənasının “yerindən oynaması” baş verir. Bu fenomen publisistikada “klişe”nin (yeni mənalı ifadələrin) yaranması prosesi kimi tanınır. Bu halda köhnə mənanın yenisi ilə əvəzlənməsinə ayrı-ayrı sözlərlə bərabər söz birləşmələri də məruz qalır. Bu haqda KİV vasitələrinin dilindən bəhs edən tədqiqat əsərlərində “şüar”, “qanadlı sözlər”, “dəbdə olan sözlər” başlıqları adı altında geniş şərhlər verilir.

Öz-özlüyündə taktika qeyri-verbal xarakterlidir, lakin bununla belə, o, səthi səviyyədə (məndə) verbalizə olunur. Taktika—ifadə tərzində nümayiş etdirilən məzmunun planıdır, yəni, taktika dil sisteminin çox geniş imkanları ilə əlaqədə müəyyən fəndlər hesabına formalaşır. Bu fəndlər vahid taktik amalın ifadəsində verbal və qeyri-verbal vasitələrin iştirakını şərtləndirir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əgər taktika manipulyativ xarakterlidirsə, deməli, bu fəndlər də birbaşa manipulyasiyaya xidmət edir.

Bu fəndlərin həyata keçirilməsi üçün isə bir sıra taktika və üsullardan istifadə olunur.

Taktika və üsul arasında əlaqə asimmetrik xarakterlidir: Bir tərəfdən eyni bir üsul müxtəlif taktikalara xidmət edə bilər, yəni, eyni bir struktura malik vahid müxtəlif məqamlarda müxtəlif mənalar ifadə edə bilər, digər bir tərəfdən isə bir manipulyativ taktika müxtəlif üsullarla verbalizə oluna bilər.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı:

1. Məmmədov E., Nəsenova A. "Nitq mədəniyyəti", Bakı, Qanun, 2007.
2. Борисова И.Н. Категория цели и аспекты текстового анализа // Жанры речи: Сб. науч.ст., Саратов, 1999.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция речеповеденческих тактик. Москва, 1999.
4. Выготский Л.С. "Мышление и речь". Москва, "Высшая школа", 1959.
5. Иванчук Н.В. Проблемы манипулирования: философско-социологический и прикладной аспект // Современное естествознание Запада: Метод. проблемы исследования. Свердловск, 1990.
6. Киуру К.В. Номинация как манипулятивный прием в политическом дискурсе // Профессиональная риторика: Проблемы и перспективы. Воронеж, 2001.
7. Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. Москва, «Наука», 1977.
8. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. Москва, «УРСС», 2004.
9. Тарасов Е.Ф. Психолингвистические особенности языка рекламы // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. Москва, 1974.

К. Габимова

Главные структурные уровни манипуляции: цель, позиция, стиль, желаемый результат Резюме

В данной статье цель, позиция, стиль и желаемый результат рассматриваются как главные уровни манипуляции. Здесь структура речевого манипуляции объясняется на основе типичных ситуациях общения. Структура манипуляции рассматривается на основе образцов народных сказок разных народов. Здесь рассматривается

тактика и стратегия манипулятора. В статье различаются термины «тактика» и «средство» манипуляции.

Разъясняется суть стратегии. Манипуляционные тактики в речевом процессе вербализируются различными языковыми средствами. Манипуляция языковыми средствами наблюдается в грамматическом и лексическом уровнях. А также встречается и на фонетическом уровне. Правильная тактика, стиль и удачно выбранная позиция обеспечивают желаемого результата.

K.Habibova

**The main structural levels of manipulation:
purpose, position, style, the desired result**

Summary

In this article the purpose, position, style and desired results are considered as the main levels of manipulation. Here the structure of verbal manipulation is explained on the basis of typical communication situations. Structure manipulation is considered on the basis of samples from folk tales of different nations. The tactics and strategy of the manipulator are being considered here.

The terms "tactics" and "way // instrument" of manipulation are being distinguished in the article. Manipulation tactics in the speech process are verbalized by various language means. There is explained the essence of the strategy. Manipulation with the language means is observed in the grammatical and lexical levels. And also found at the phonetic level. The correct tactics, style and well-chosen position provide the desired result.

Rəyçi: Kamil Vəliyeva
Filologiya üzrə elmlər doktoru